

Leitfaden für Referent:innen

Präsentationen mit gebärdensprachbenutzenden Personen im Publikum sowie Gebärdensprachdolmetschenden. Gebärdensprachbenutzende sind überwiegend gehörlose Personen, können jedoch ebenso schwerhörig oder hörend sein.

Ziel

Diese Checkliste enthält praktische Hinweise für Referent:innen, damit sowohl gebärdensprachbenutzende als auch lautsprachnutzende Personen über die Verdolmetschung in Echtzeit einer Präsentation folgen und gleichermaßen vom Inhalt profitieren können.

Wir haben die sechs wichtigsten Regeln aufgelistet:

- **Erst sprechen, dann zeigen: gebärdensprachbenutzenden Personen Zeit geben, beides wahrzunehmen: das Gesagte (via Gebärdensprachverdolmetschung) und die visuelle Information auf den Folien**

Gebärdensprachbenutzende Personen folgen der Präsentation via Gebärdensprachdolmetschende. Sobald die referierende Person gleichzeitig spricht und auf die Folien zeigt, verpasst die gebärdensprachnutzende Person entweder das Gesagte (wenn sie auf die Folien schaut), oder die visuelle Information (wenn sie weiter auf die dolmetschende Person schaut).

- **Dem Publikum Zeit lassen, alle Informationen verarbeiten, um dann reagieren zu können**

Beim Dolmetschen entsteht eine kurze Verzögerung zwischen den Aussagen der Referierenden und der Verdolmetschung. Das bedeutet: Wenn Sie Fragen stellen oder Reaktionen erwarten, kommen diese einige Sekunden später.

- **Visuelle Inhalte nutzen und Referenz zum Ort des visuellen Inhaltes adäquat beschreiben**

Geben Sie eine klare Referenz zum visuellen Inhalt. Sätze wie «hier sieht man...» sollten vermieden werden. Besser sind Formulierungen wie: «Im Bild unten links sieht man...». So kann sichergestellt werden, dass die gebärdensprachnutzenden Personen, die den Fokus auf die Gebärdensprachdolmetschenden legen, den gesamten Kontext erfassen. Beachten Sie allerdings, dass eine solche Referenz für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nicht ausreicht; hier ist es erforderlich, den Inhalt eines Bildes genau zu beschreiben, wovon letztlich das gesamte Publikum profitiert.

- **Klare und verständliche Sprache nutzen**

Formulieren Sie möglichst präzise Sätze. Unnötige Fachsprache oder Schachtelsätze sind zu vermeiden.

- **Deutlich, gleichmässig und nicht zu schnell sprechen**

Sprechen Sie deutlich, gleichmässig und nicht zu schnell. Das unterstützt sowohl die Gebärdensprachdolmetschenden als auch die gebärdensprachnutzenden Personen, welche dem Inhalt via Verdolmetschung folgen.

- **Natürliche Pausen einlegen**

Bauen Sie kurze Pausen zwischen den wichtigen Punkten und Folien ein, sowohl im Interesse der Gebärdensprachdolmetschenden als auch des Publikums, da die Präsentation dann einer klaren Struktur folgt. Es ist allerdings nicht notwendig, nach jedem Satz eine Pause zu machen und auf die Gebärdensprachdolmetschenden zu warten.